

APENDICECTOMIA ABERTA E VIDEOLAPAROSCÓPICA NO TRATAMENTO DA APENDICITE AGUDA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
15/03/2024](#)

OPEN AND LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY FOR ACUTE APPENDICITIS:
LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10823383

Guilherme Coufal Borges¹
Jodson Fernandes Rego¹

Resumo:

A apendicite é uma das maiores indicações de cirurgia abdominal e uma das causas mais comuns das cirurgias de urgência em todo o mundo, perdendo apenas para os traumatismos. A apendicectomia pode ser feita com duas abordagens, a apendicectomia videolaparoscópica (VLP) e a apendicectomia aberta (AA), sabendo que essas abordagens são amplamente estudadas a fim de obter um padrão-ouro para o tratamento da apendite, essa revisão de literatura tem como objetivo comparar esses procedimentos, procurando evidenciar suas vantagens e desvantagens. Para a realização do trabalho foram realizadas duas buscas diferentes, a primeira no (PubMed) e a segunda na (BVS) utilizando os mesmos

descritores “Appendectomy” AND “Laparoscopic” AND “Open”. Os critérios de inclusão escolhidos foram estudos do tipo ensaio clínico controlado, com texto completo possuindo acesso gratuito, publicados entre 2010 e 2022. Foram excluídos os artigos do tipo revisão de literatura, relato de caso e os que fugiram do tema. Um total de 3.143 trabalhos foram encontrados, sendo 1.522 encontrados na base de dados PubMed e 1.621 na Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVS). Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 28 artigos, sendo 5 no PubMed e 23 na BVS. Após a análise dos artigos, é possível afirmar que a apendicectomia videolaparoscópica possui grandes vantagens quando se observa o pós operatório e nenhuma grande desvantagem. Logo a videolaparoscopia deve ser utilizada sempre que possível.

Palavras-chave: Apendicite; Apendicectomia; videolaparoscópica; cirurgia

Abstract:

Appendicitis is one of the major indications for abdominal surgery and one of the most common causes of emergency surgery worldwide, second only to trauma. The appendectomy can be done with two approaches, the videolaparoscopic appendectomy (LA) and the open appendectomy (OA), knowing that these approaches are widely studied in order to obtain a gold standard for the treatment of appendicitis, this literature review aims to compare these procedures, trying to highlight their advantages and disadvantages. Two different searches were performed, the first in PubMed and the second in the VHL, using the same keywords “Appendectomy” AND “Laparoscopic” AND “Open”. Inclusion criteria were controlled clinical trials, with full-text free access, published between 2010 and 2022. Literature review articles, case reports and those that were off topic were excluded. A total of 3,143 papers were found, 1,522 in the PubMed database and 1,621 in the Virtual Health Library – Ministry of Health (VHL). After applying the inclusion and exclusion criteria, 28 articles were selected, 5 from PubMed and 23 from the VHL.

After the analysis of the articles, it is possible to state that laparoscopic appendectomy has great advantages in the postoperative period and no major disadvantages. Therefore, laparoscopy should be used whenever possible.

Keywords: Appendicitis; Appendectomy; videolaparoscopy; surgery

1. Introdução:

A apendicite é uma das maiores indicações de cirurgia abdominal e uma das causas mais comuns das cirurgias de urgência em todo o mundo, perdendo apenas para os traumatismos¹. A inflação do apêndice ocorre pela obstrução de sua luz interna, podendo ser causada por fezes e em casos mais raros vermes e neoplasias, iniciando o processo inflamatório devido à grande multiplicação bacteriana².

O apêndice está localizado no quadrante inferior direito do abdome, ligado ao ceco, possui aproximadamente 7 mm de diâmetro e cerca de 5 a 10 cm de comprimento². Sua função é controversa, chegou a ser considerado como um órgão vestigial, porém hoje devido a uma alta concentração de linfócitos em seu interior, acredita-se que tenha relação com o sistema imunológico³.

O diagnóstico de apendicite pode ser feito através da clínica e exame físico do paciente, com sintomas específicos como dor do lado inferior direito do abdome, náuseas, vômitos, perda de apetite e febre, porém no início do quadro podem ser inespecíficos dificultando sua identificação¹. Exames complementares, como a tomografia computadorizada e a ultrassonografia, podem ser utilizados caso haja alguma incerteza. Após o diagnóstico, o principal tratamento é a cirurgia⁴ denominada apendicectomia.

A apendicectomia pode ser feita com duas abordagens, a apendicectomia videolaparoscópica (VLP) e a apendicectomia aberta (AA), ambas podem ser realizadas em qualquer paciente, sua escolha fica

a critério do cirurgião. A apendicectomia aberta é feita através de uma incisão cutânea, com o objetivo de abrir a parede abdominal para a retirada do apêndice, já a apendicectomia videolaparoscópica é um procedimento minimamente invasivo que utiliza um laparoscópio por meio de uma porta periumbilical de 12 mm e mais duas portas de 5 mm uma no quadrante inferior esquerdo e uma porta supra púbica na linha média⁵. Sabendo que essas abordagens são amplamente estudadas a fim de obter um padrão-ouro para o tratamento da apendite, essa revisão de literatura tem como objetivo comparar esses procedimentos, procurando evidenciar suas vantagens e desvantagens.

2. Metodologia:

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter descritivo.

Os dados foram coletados nas Bases de Dados National Library of Medicine (PubMed) e a Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVS), no mês de abril de 2022.

A estratégia de pesquisa utilizada para busca dos artigos foi: escolha do tema; escolha das palavras-chave; definição dos critérios de inclusão e exclusão; Extração dos dados dos artigos selecionados; interpretação dos dados obtidos. Os descritores utilizados, “Appendectomy” AND “Laparoscopic” AND “Open” com o operador booleano “AND”, os descritores encontram-se cadastrados na base de dados de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS).

Os critérios de inclusão escolhidos foram estudos do tipo ensaio clínico controlado, com texto completo possuindo acesso gratuito, publicados entre 2010 e 2022. Foram excluídos os artigos do tipo revisão de literatura, relato de caso e os que fugiram do tema. Foram realizadas duas buscas diferentes, a primeira no (PubMed) e a segunda na (BVS) utilizando os mesmos descritores “Appendectomy” AND “Laparoscopic” AND “Open”.

3. Resultados:

Somando-se todos os bancos de dados, um total de 3.143 trabalhos foram encontrados, sendo 1.522 encontrados na base de dados PubMed e 1.621 na Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVS). Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 28 artigos, sendo 5 no PubMed e 23 na BVS, conforme apresentado detalhadamente na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção dos artigos nas bases de dados PubMed e BVS.

Fonte: autores, 2022.

Em sete dos vinte e oito artigos analisados foi possível observar que a maior vantagem da apendicectomia videolaparoscópica é sua recuperação pós operatória mais rápida, reduzindo a necessidade de analgesia, porém esse procedimento possui maior risco de complicações operatórias como aderências intestinais e abscessos intra-abdominais além de demandar um tempo cirúrgico maior, que deve ser realizado por profissionais qualificados. Dois trabalhos relataram que não há diferença de infecção de sítio cirúrgico. Além disso, três artigos não mostraram diferenças na recuperação pós operatória. Foi visto em dois artigos, que a apendicectomia aberta possui uma boa taxa de sucesso, podendo ser realizada até mesmo sem o fechamento do peritônio (Quadro 1).

Quadro 1. Quadro expondo os artigos revisados e seus principais resultados, respectivamente.

Autores	Ano	Tamanho da amostra	Maior benefício	Efeitos adversos
Shen Z, Sun P, Jiang M, et al.	2022	66	Sucesso de 100% na apendicectomia aberta	Um caso de aderência intestinal na VLP
Poprom, Napaphat, et al.	2020	–	Risco de infecção 48% a 70% menor na VLP	Risco de abscesso intra-abdominal maior na VLP
Talha, A., El-Haddad, H., Ghazal, AE. et al	2020	126	AA possui menor duração de cirurgia	Alta mais rápida e menor dor pós

				operatória na VLP
Quah, Gaik S., et al.	2019	6428	Menor morbidade, infecções e complicações respiratórias na VLP	Pequeno risco de abscesso na VLP
Bektasoglu, Huseyin Kazim et al.	2019	112	Não fechamento do peritônio na apendicectomia aberta sem complicações	Não significativos
del Pino, Cristóbal, et al.	2018	-	Redução no risco de infecção e tempo de recuperação na VLP	Não significativos
Jaschinski, Thomas, et al.	2018	9765	VLP com menos infecções, recuperação mais rápida	Maior dor no pós-operatório da AA, pequeno risco de

				abcesso na VLP
Sohn M, Agha A , et. Al.	2017	-	VLP com menos infecções, dores e recuperação mais rápida	VLP necessita de equipamento e treinamento
Dai, Liping, and Jian Shuai.	2017	3642	VLP apresenta menos infecções e complicações	VLP com maior tempo de cirurgias
Taguchi, Yoshiro, et al.	2016	81	Sem diferenças pós operatórias significantes entre os grupos	Tempo para deambulação ligeiramente mais alto na AA
Jaschinski, Thomas, et al.	2015	-	Menor dor pós operatória e menos infecções na VLP	Maior risco de abcesso intra-abdominal na VLP
Sahm, Maik, et al.	2015	17,732	Melhor cicatrização na VLP, sem	Não significativos

			evidências de abscessos	
Mentula, Panu, et al.	2015	60	Menor índice de readmissão hospitalar na VLP	Apendicectomia aberta foi necessária em 3 pacientes após a VLP
Thomson, John-Edwin, et al.	2015	114	Sem diferença de infecção de sítio cirúrgico entre os procedimentos	Não significativos
Cipe, G et al.	2014	241	VLP reduziu a necessidade de analgesia pós operatória	AA causou maior dor pós operatória
Rashid, Arshad, et al.	2013	100	VLP apresentou recuperação e retorno as atividades diárias precocemente	VLP com maior tempo de cirurgia e AA com maior dor pós operatória

Kocatas, Ali, et al.	2013	96	Sem diferenças pós operatórias significantes entre os grupos	Não significativos
Tiwari, Manish M., et al.	2011	40,337	VLP apresentou menor mortalidade e morbidade, melhor recuperação	Apesar de ser mais simples AA não apresentou redução nos custos ao hospital
Wei, Bo, et al.	2011	4,694	VLP com redução na dor, início precoce da dieta e menos complicações	VLP possui maior tempo operatório
Khalil, Jawad, et al.	2011	160	Menor dor pós operatória na VLP	Complicações pós operatórias semelhantes
Kargar, Saeed et al.	2011	100	VLP apresentou menos	10 casos de complicação pós

			complicações e cicatrizes cosméticas	operatória na AA
Li, Xiaohang, et al.	2010	5292	VLP com estadia no hospital reduzida, menores complicações e infecções	VLP com maior tempo de cirurgia, maior incidência de ITU e abscessos
Ingraham, Angela M., et al.	2010	7,714	VLP apresentou menor morbidade, mortalidade e complicações	VLP possui maior tempo operatório
Tzovaras, George, et al.	2010	147	Não significativos	VLP possui maior tempo operatório
Markides, Georgios, et al.	2010	-	VLP com menor risco de infecção e sem evidência de abscessos	Não significativos

Wei, Hong-Bo, et al.	2010	220	AA com menor tempo de cirurgia, VLP com melhor recuperação e retorno a dieta	AA apresentou maior índice de infecções, VLP com maior risco de abscesso intra-abdominal
Sauerland, Stefan, et al.	2010	–	Menor dor pós operatória e menos infecções na VLP	Tempo de recuperação prolongado na AA
Nataraja, Ramesh M., et al.	2010	200	Sem diferenças pós operatórias significantes	Não significativos

Legenda: *VLP: apendicectomia videolaparoscópica

*AA: apendicectomia aberta

Fonte: autores, 2022.

4. Discussão:

A partir da análise dos resultados, nota-se que as principais complicações presentes na apendicectomia são a infecção de sítio cirúrgico e abscessos

intra-abdominais, sendo a infecção mais prevalente na apendicectomia aberta e os abscessos na apendicectomia videolaparoscópica.

A apendicectomia videolaparoscópica possui grandes vantagens quando se trata do pós operatório, apresentando na maior parte dos artigos uma menor morbidade, mortalidade, uma recuperação mais rápida que consequentemente reduz os dias de estadia no hospital e acelera o retorno às atividades diárias. Além disso, em muitos dos casos a dor no pós operatório foi consideravelmente reduzida na VLP, diminuindo a necessidade da manutenção da analgesia por longos períodos.

A apendicectomia aberta, tem como suas principais vantagens o tempo de cirurgia reduzido e não necessitar de um treinamento isolado, podendo ser realizada por todos cirurgiões gerais, apesar desses fatos, alguns trabalhos não mostraram reduções significantes no custo ao hospital. Nos artigos analisados, também é possível observar que mesmo com suas falhas no pós operatório, a apendicectomia aberta é um procedimento com altas taxas de sucesso e de acordo com o trabalho de Bektasoglu, Huseyin Kazim et al pode ser realizada sem o fechamento do peritônio.

Alguns autores não relatam diferenças significativas entre os procedimentos, o fator comum observado nos trabalhos realizados por esses autores é o pequeno tamanho da amostra utilizada, girando em torno de cem pacientes. Por isso, é possível afirmar que mesmo com grande parte dos autores apontando a apendicectomia videolaparoscópica como superior, as vantagens são pequenas, sendo notadas somente com grandes amostras.

5. Conclusão:

Tendo em vista os trabalhos analisados e a discussão dos resultados, é possível concluir que a apendicectomia aberta, apesar de ser um procedimento que requer uma menor especialização da equipe e possuir um tempo de cirurgia reduzido, deve ser substituído pela apendicectomia

videolaparoscópica, pois a mesma possui grandes vantagens como menor tempo de recuperação no pós operatório, retorno das atividades laborais mais rapidamente, melhor estética da cicatriz do procedimento e menor reação endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, porém tem como desvantagens a maior incidência de abscessos intra-abdominais, tempo de cirurgia maior em relação a apendicetomia devido a preparação do material para o procedimento e a necessidade de entubar o paciente devido a necessidade de anestesia geral. Logo a videolaparoscopia deve ser utilizada sempre que possível.

6. Referências:

1. Einstein.br. 2019. Available from:

<https://www.einstein.br/pages/doenca.aspx?eid=132>

2. Hospital Vera Cruz – Apendicite aguda: O que você precisa saber [Internet]. www.hvc.com.br. Available from:

<http://www.hvc.com.br/noticias/apendicite-aguda-o-que-voce-precisa-saber>

3. Apêndice: o que é, onde fica, função e apendicite [Internet]. Toda Matéria. Available from: <https://www.todamateria.com.br/apendice/>

4. Manual MSD Versão Saúde para a Família [Internet]. Manual MSD Versão Saúde para a Família. Available from:

<https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/distúrbios-digestivos/emergências-gastrointestinais/apendicite>

5. Resumo de apendicectomia: tipos e técnicas cirúrgicas – Sanar Medicina [Internet]. Sanar | Medicina. Available from:

<https://www.sanarmed.com/resumo-de-apendicectomia-tipos-e-tecnicas-cirurgicas>

6. Shen Z, Sun P, Jiang M, Zhen Z, Liu J, Ye M, et al. Endoscopic retrograde appendicitis therapy versus laparoscopic appendectomy versus open

appendectomy for acute appendicitis: a pilot study. *BMC Gastroenterology*. 2022 Feb 13;22(1).

7. Poprom N, Wilasrusmee C, Attia J, McEvoy M, Thakkestian A, Rattanasiri S. Comparison of postoperative complications between open and laparoscopic appendectomy: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*. 2020 Jul 10;89(4):813–20.

8. Talha A, El-Haddad H, Ghazal A-E, Shehata G. Laparoscopic versus open appendectomy for perforated appendicitis in adults: randomized clinical trial. *Surgical Endoscopy*. 2019 May 28;34(2):907–14.

9. Quah GS, Eslick GD, Cox MR. Laparoscopic appendectomy is superior to open surgery for complicated appendicitis. *Surgical Endoscopy*. 2019 Jul 1;33(7):2072–82

10. Bektasoglu HK, Hasbahceci M, Yigman S, Yardimci E, Kunduz E, Malya FU. Nonclosure of the Peritoneum during Appendectomy May Cause Less Postoperative Pain: A Randomized, Double-Blind Study. *Pain Research and Management*. 2019 May 23;2019:1–6.

11. del Pino C, Muñoz R, Rada G. Laparoscopic versus open appendectomy for complicated appendicitis. *Medwave*. 2018 Dec 19;18(08):e7370–0.

12. Jaschinski T, Mosch CG, Eikermann M, Neugebauer EA, Sauerland S. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2018 Nov 28;

13. Sohn M, Agha A, Bremer S. Surgical management of acute appendicitis in adults: A review of current techniques. *International Journal of Surgery*. 2017 Dec 1;48:232–9.

14. Dai L, Shuai J. Laparoscopic versus open appendectomy in adults and children: A meta-analysis of randomized controlled trials. *United*

European Gastroenterology Journal. 2016 Aug 16;5(4):542–53.

15. Taguchi Y, Komatsu S, Sakamoto E, Norimizu S, Shingu Y, Hasegawa H. Laparoscopic versus open surgery for complicated appendicitis in adults: a randomized controlled trial. *Surgical Endoscopy*. 2015 Aug 15;30(5):1705–12.

16. Jaschinski T, Mosch C, Eikermann M, Neugebauer EA. Laparoscopic versus open appendectomy in patients with suspected appendicitis: a systematic review of meta-analyses of randomised controlled trials. *BMC Gastroenterology*. 2015 Apr 15;15(1).

17. Sahm M, Pross M, Otto R, Koch A, Gastinger I, Lippert H. Clinical Health Service Research on the Surgical Therapy of Acute Appendicitis. *Annals of Surgery*. 2015 Aug;262(2):338–46.

18. Mentula P, Sammalkorpi H, Leppäniemi A. Laparoscopic Surgery or Conservative Treatment for Appendiceal Abscess in Adults? A Randomized Controlled Trial. *Annals of Surgery*. 2015 Aug;262(2):237–42.

19. Thomson J-E, Kruger D, Jann-Kruger C, Kiss A, Omoshoro-Jones JAO, Luvhengo T, et al. Laparoscopic versus open surgery for complicated appendicitis: a randomized controlled trial to prove safety. *Surgical Endoscopy*. 2014 Oct 16;29(7):2027–32.

20. Cipe G, Idiz O, Hasbahceci M, Bozkurt S, Kadioglu H, Coskun H, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: where are we now? *Chirurgia*. 2014 Jul 1;109(4):518–22.

21. Rashid A, Nazir S, Kakroo SM, Chalkoo MA, Razvi SA, Wani AA. Laparoscopic Interval Appendectomy Versus Open Interval Appendectomy. *Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques*. 2013 Feb;23(1):93–6.

22. Kocatas A, Gonenc M, Bozkurt MA, Karabulut M, Gemici E, Alis H. The comparison of open and laparoscopic appendectomy in uncomplicated appendicitis. A prospective randomized clinical trial. *Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery*. 2013;19(3):200–4.
23. Tiwari MM, Reynoso JF, Tsang AW, Oleynikov D. Comparison of Outcomes of Laparoscopic and Open Appendectomy in Management of Uncomplicated and Complicated Appendicitis. *Annals of Surgery*. 2011 Dec;254(6):927–32.
24. Wei B, Qi C-L, Chen T-F, Zheng Z-H, Huang J-L, Hu B-G, et al. Laparoscopic versus open appendectomy for acute appendicitis: a metaanalysis. *Surgical Endoscopy*. 2010 Sep 17;25(4):1199–208.
25. Khalil J, Muqim R, Rafique M, Khan M. Laparoscopic versus open appendectomy: A comparison of primary outcome measures. *Saudi Journal of Gastroenterology*. 2011;17(4):236.
26. Kargar S, Mirshamsi MH, Zare M, Arefanian S, Shadman Yazdi E, Aref A. Laparoscopic Versus Open Appendectomy; Which Method to Choose? A Prospective Randomized Comparison. *Acta Med Iran*. 1;49(6):352-356.
27. Li X, Zhang J, Sang L, Zhang W, Chu Z, Li X, et al. Laparoscopic versus conventional appendectomy – a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Gastroenterology*. 2010 Nov 3;10(1).
28. Ingraham AM, Cohen ME, Bilimoria KY, Pritts TA, Ko CY, Esposito TJ. Comparison of outcomes after laparoscopic versus open appendectomy for acute appendicitis at 222 ACS NSQIP hospitals. *Surgery*. 2010 Oct;148(4):625–37.
29. Tzovaras G, Baloyiannis I, Kouritas V, Symeonidis D, Spyridakis M, Poultsidi A, et al. Laparoscopic versus open appendectomy in men: a prospective randomized trial. *Surgical Endoscopy*. 2010 Jun 15;24(12):2987–92.

30. Markides G, Subar D, Riyad K. Laparoscopic Versus Open Appendectomy in Adults with Complicated Appendicitis: Systematic Review and Meta-analysis. World Journal of Surgery. 2010 Jun 12;34(9):2026–40.
31. Wei H-B, Huang J-L, Zheng Z-H, Wei B, Zheng F, Qiu W-S, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective randomized comparison. Surgical endoscopy. 2010 Feb 20;24(2):266–9
32. Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EA. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010 Oct 6;
33. Nataraja RM, Bandi A, Clarke SA, Haddad MJ. Comparison of Intra-Abdominal Abscess Formation Following Laparoscopic and Open Appendectomy in Children. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 2010 May;20(4):391–4.

¹Universidade de Vassouras, Vassouras – RJ, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil